

Инсон капиталининг самарадорлиги интеллектуал салоҳият натижасидир

И.И.Тошпулатов ФарДУ мустақил изланувчиси

АННОТАЦИЯ

Мақолада Инсон капиталини самарадорлиги шахсининг интеллектуал салоҳияти натижасида фаровонликка эришиш, жамият учун фойдали фаолият билан натижадорликка эришиш, инсоннинг салоҳиятини намойиш қилиш, инсон капитали самарадорлиги бевосита инсон фаолияти билан боғлиқ эканлиги ҳақида сўз юритилади.

Калит сўзлар: капитал, билм, салоҳият, ўқиб ўрганиш, самарадорлик тарбия, авлод, ёшлар, жамият, моҳият, юксалиш, ўзгариш, турмуш, оқилона, меҳнат, миллийлик, миллат, манфаат.

Эффективность человеческого капитала – результат интеллектуального потенциала

И.И.Тошпулатов независимый научный сотрудник ФарДУ

АННОТАЦИЯ

В статье говорится, что эффективность человеческого капитала – это достижение благополучия в результате использования интеллектуального потенциала человека, достижение результатов полезной для общества деятельностью, демонстрация человеческого потенциала, эффективность человеческого капитал напрямую связан с деятельностью человека.

Ключевые слова: капитал, знания, потенциал, обучение, эффективность, образование, поколение, молодежь, общество, сущность, подъем, изменение, жизнь, разумный, труд, национальность, нация, интерес.

Инсон капиталини самарадорлиги шахсининг интеллектуал салоҳияти натижасида фаровонликка эришиш, жамият учун фойдали фаолият билан натижадорликка эришиш тушунилади. Бу борада инсонийлик намунаси ҳисобланган “Авесто”да

“...инсон гўзаллиги қанчалик юксак ахлоқий-эстетик идеал нуқтаи назаридан талқин этилганини кўрамиз. Инсон фикри, сўзи ва иши билан гўзалдир деган ғоя...”¹ ҳаётий бўлиб унда инсоннинг маънавий қиёфасини белгиловчи омиллар сифатида ифодаланadi. Бу эса инсоннинг салоҳиятини намойиш қилишда дастлаб унда маънавий фазилатлар эгаси бўлиш талаби бажарилиши шартлиги аниқлашади. Абу Наср Форобий фикрича, “...тушунчалар имкониятдан воқеликка айланиши учун учинчи нарсага муҳтождирлар. Тушунчаларни бил-қувва (салоҳият)дан амалий қувватга (бил-фeyлга) айлантирувчи қувват – моддадан айрилган (муҷаррада) актуал-амалий ақл – фикрлаш қувватидир”². Бизнингча, бунда инсон ўз салоҳиятини фойдали хатти-ҳаракати билан, яъни ўқиб ўрганиш, билим олишга иштиёқи билан намойиш қилади. Бу ўз навбатида инсон капиталини ривожланиши натижаси шахс фаолиятининг самарадорлигини белгилайди.

Иқтисодий жиҳатдан инсон капиталининг самарадорлиги корхона ёки фирмани ўсиш суръатларида намоён бўлади. Сиёсий соҳада эса давлатнинг куч-қудрати, уни бошқа мамлакатлар тан олиб эътироф этишида намоён бўлса, ижтимоий соҳада эса халқ фаровонлигини ошириш, таълим даражасини ўстириш, бўш вақтни кўпайтириш ва бошқаларда намоён бўлади. Яъни, самарадорлик (иқтисодий ва ижтимоий) иқтисодий ёки ижтимоий самаранинг унга эришишга сарфланган харажатларга нисбатидир. Масалан, соғлиқни сақлашдаги инсон капиталининг самарадорлиги касалланишнинг камайиши ва яшаш фаолияти, ишлаш қобилиятининг узайиши натижасида бошқа тармоқларда амалдаги ишлаш вақти фондининг кўпайиши ҳисобга олинса, таълимда ишлаб чиқаришга малакали кадрларни ва бошқарув салоҳияти юқори бўлган кадрларни жалб қилиш эвазига меҳнат унумдорлигини ошириш ҳисобига олинади. Бунда иқтисодий жиҳатдан фирмаларнинг рақобатбардошлиги асосан инсонларнинг инновацион қобилиятига ва интеллектуал капиталига асосланади. Бу эса инсон капиталини бошқаришда самарали тизимни яратиш эҳтиёжини вужудга келтиради. Интеллектуал капиталининг инновациялар учун аҳамияти унинг элементлари, инновацион имкониятлари ва самарадорлигини

¹ Маҳмудов Т. “Авесто” ҳақида. “Шарқ”. Тошкент-2000. – Б 41.

² Абу Наср Форобий. Фозил одамлар шаҳри. Янги аср авлоди. Тошкент. 2016. – Б 228.

ошириш жараёнида таълим сифатини юқори эканлиги асосий ўринда намоён бўлади. Бинобарин, интеллектуал капитал саноат техникасини, табиий ресурсларни сиқиб чиқарган номоддий бойлик бўлиб, бугунги кунда бойлик яратишнинг энг қимматли омилларидан бири ҳисобланади. Шунинг учун ҳам замонавий жамиятда интеллектуал капитални бошқариш иқтисод, сиёсат ва замонавий жамиятдаги одамларнинг энг муҳим вазифасига айланмоқда.

Инсон капитали самарадорлиги бевосита инсон фаолияти билан боғлиқ. Бизнингча, инсон фаолиятининг шунчаки шакли эмас балки, интеллектуал салоҳиятини намоёиш қилинишидир. Иқтисодчи файласу олим Адам Смит инсоннинг интеллектуал ва амалий салоҳиятининг аҳамияти ҳамда инсон капитали концепциясининг ўртага келишида илк тамал тошларини қўйган ҳисобланади. Инсон капиталини самарадорлигини кўриниши жамият турмуш фаровонлигининг юксалишида намоён бўлади. Бунинг учун инсон ўз салоҳитини борича кўрсата олиши зарур бўлади. У инсонни ижтимоий бойликнинг бир қисми ва ишлаб чиқаришнинг пировард мақсади³, деб билар эди. Кейинчалик XIX аср охирида бошқа бир мутафаккир А. Маршалл эса бойлик тўплашни инсон тараққиёти билан бевосита боғлаб қуйидагича қарашини билдирган эди. “Моддий бойликларни ишлаб чиқариш бу фақат инсон ҳаётини таъминлаш, унинг эҳтиёжларини қондириш ва унинг жисмоний, ақлий ва маънавий имкониятларини ўстириш учундир. Бироқ инсоннинг ўзи бу бойликни ишлаб чиқаришнинг асосий воситасидир, бу бойликнинг пировард мақсади ҳам инсондир⁴, деб таъкидлайди. Бу эса инсоннинг жисмоний, ақлий ва маънавий салоҳиятини капитал кўринишдаги ҳолатидир.

Жамият тараққиёти мунтазам бир хил босқичда ривожланмайди. Шунга кўра жамият аъзоларининг табақаланиши табиий жараён сифатида кўрилади. “Биз бир нарсани тўғри тушунишимиз керак: битта ишсиз одам-ўнта муаммо, дегани. Бу муаммолар ишсиз одамнинг ўзига, оиласи а маҳалласига, жамиятга жиддий зарар келтиришини ҳисобга

³ Веряскина В. Динамика развития человеческого потенциала и приоритеты высшего образования, Высшее образование в России. 2005. №2 .

⁴ Marshall A. Principles of Economics. - London, 1983.

олсак, масаланинг нақадар жиддий экани янада ойдинлашади”⁵. Бу билан ижтимоий ҳаётда барчани фаоллаштириш, курашиш жараёнига шароит яратиш давлат сиёсатининг долзарб вазифасидир. Ижтимоий стратификация (*лот.* стратум — қатлам ва фасио — қилмоқ) назариясига кўра жамият ижтимоий тузилишининг элементларидан бири бўлиб, ундаги маълум тартибларни кўп ўлчам асосда таснифлантириш сифатида намоён бўлади. Жумладан, К. Дэвис ва В. Мур ижтимоий стратификация таълимотининг устунлигига эришиш учун жамият ўз аъзоларини маълум функцияларни бажарадиган турли гуруҳларга бўлади. Ҳар бир гуруҳнинг позицияси ўзига хос қобилият ва тайёргарликни талаб қилинади. Жамият, биринчидан, кишилар фаолиятининг самарадорлигини оширишда хизмат қилиши керак, иккинчидан, жамият маълум нотекис тақсимот усулларига ҳам эга бўлиши зарур. Буларнинг барчаси фуқароларни эгаллаб турган мавқеига боғлиқ. Ижтимоий тизимда қўлга киритилган фойда ва унинг тақсимланиши қатламлаштириш (стратификация)ни келтириб чиқаради⁶. Бу эса инсон капитали самарадорлигининг назарий асосларини аниқлаштиришда жамиятдаги табақаланиш ҳам бевосита таъсир қилади. Чунки жамиятни тараққиёти жамият аъзоларининг хатти-ҳаракатларига боғлиқ бўлади.

Инсон капитали самарадорлигининг назарий методологик аҳамияти ижтимоий-фалсафий жиҳатлари нуктаи назардан унинг мазмун-моҳияти, генезиси ва унинг фалсафий талқини хусусида фикр юритишимиз керак бўлади. Инсон капитали (инглизча “хуман сапитал”) замонавий фан, фалсафа, сиёсат ва иқтисодиётнинг асосий тушунчаларидан биридир. Чунки, инсон ақл ва онгга эга бўлганлиги сабабли ижтимоий субъект ҳисобланади. Унинг моҳияти яхлит бир бутунлик сифатида инсон, шахс, индивид, индивидуаллик тушунчалари орқали ифодаланади. Фалсафа инсоннинг оламдаги таркибий қисми сифатида ўрганилади.

Фойдаланилган адабиётлар

⁵ Мирзиёев Ш. М. Янги Ўзбекистон тараққиёт стратегияси. Учинчи нашри. -Тошкент. "O'zbekiston" нашриёти. 2022. – Б 203.

⁶ Фалсафа: қомусий луғат (Тузувчи ва масъул муҳаррир К.Назаров). -Тошкент.: “Шарқ” нашриёт-матбаа акциядорлик компанияси Бош таҳририяти, 2004. – Б 150. (умумий 496 бет).

1. Мирзиёев Ш. М. “Янги Ўзбекистон тараққиёт стратегияси”. Тошкент.
"Ўзбекистон" нашриёти. 2022.
2. Махмудов Т. “Авесто” ҳақида. “Шарқ”. Тошкент-2000.
3. Абу Наср Форобий. Фозил одамлар шаҳри. Тошкент. 2016
4. Веряскина В. Динамика развития человеческого потенциала и приоритеты высшего образования, Высшее образование в России. 2005.
5. Фалсафа: қомусий луғат (Тузувчи ва масъул муҳаррир К,Назаров). –Тошкент.
2004